

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA UNIMONSERRATE

ESCUELA DE INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS

Ingeniería de Sistemas

**Plataforma web interactiva para visualización matemática en entornos 2D y
3D**

**Línea de investigación:
Herramientas de software aplicadas a la educación y**

**Presentado por:
Brayan Camilo González
William Felipe López**

Mosquera, Cundinamarca

2026

Tabla de Contenido

Resumen (Abstract)	4
Palabras Clave	4
1. Introducción	5
1.1. Descripción del Problema	5
1.2. Pregunta de Investigación	5
1.3. Justificación	6
2. Objetivos	6
2.1. Objetivo General	6
2.2. Objetivos Específicos	6
3. Marco Referencial	6
3.1. Estado del Arte	7
3.2. Marco Teórico	8
3.2.1. Enseñanza de las Matemáticas y Dificultades en su Comprensión	8
3.2.2. Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación	9
3.2.3. Visualización Matemática y Representación Gráfica	9
3.2.4. Herramientas Interactivas para el Aprendizaje de las Ciencias	10
3.2.5. Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes en la Educación	10
3.2.6. Plataformas Educativas y Aprendizaje Interactivo	10
4. Metodología	10
4.1. Tipo de Investigación	10
4.2. Fases de la Investigación	11
4.2.1. Fases para el Objetivo Específico 1	11
4.2.2. Fases para el Objetivo Específico 2	11
4.3. Técnicas e Instrumentos	12
4.3.1. Herramientas de Desarrollo e IDE	13
4.3.2. Comparación de Tecnologías Utilizadas	

.....	13
4.3.3. Gestor de Base de Datos	14
4.3.4. Lenguajes de Programación	14
4.3.5. Frameworks Utilizados	14
4.3.6. Diagrama UML	15
5. Desarrollo y Resultados Técnicos	15
5.1. Diagnóstico Actual	16
5.1.1. Diagrama de Flujo	20
5.2. Propuesta de Ingeniería	21
6. Análisis y Discusión	23
7. Conclusiones y Recomendaciones	24
7.1. Conclusiones	24
7.2. Recomendaciones	25
8. Referencias Bibliográficas	26

Plataforma web interactiva para visualización matemática en entornos 2D y 3D

Resumen (Abstract):

La enseñanza de las matemáticas en la ingeniería y en muchos contextos educativos de Colombia y Latinoamérica continúa basándose en metodologías tradicionales centradas en la memorización, la repetición de ejercicios y la explicación magistral. Estos métodos han sido utilizados durante décadas, presentan limitaciones significativas en la comprensión de conceptos abstractos, especialmente en temas relacionados con gráficas, geometría analítica, y análisis espacial en dos y tres dimensiones. Esta situación ha generado dificultades en el aprendizaje, bajo rendimiento académico y desmotivación en estudiantes de educación media y superior.

Debido a esto se desarrolló una herramienta web orientada a la representación, análisis y simulación de gráficas, así como al soporte de cálculos asociados a áreas como el Álgebra, cálculo diferencial, cálculo integral, estadística y física. Nuestra estructura tecnológica integra módulos de visualización gráfica y componentes interactivos que permiten explorar operaciones y modelos de forma precisa y dinámica.

Palabras Clave: Ingeniería, Programación, Vectores, Gráfica, Framework

1. Introducción

La enseñanza de las matemáticas y la física en Colombia y Latinoamérica enfrenta un desafío estructural que trasciende las aulas: los métodos tradicionales, basados en la exposición magistral y la repetición mecánica de ejercicios, resultan insuficientes para promover una comprensión profunda de conceptos abstractos y el desarrollo del pensamiento crítico. Esta realidad se refleja en indicadores preocupantes de bajo rendimiento académico y desmotivación estudiantil, particularmente en contextos educativos con recursos limitados, donde la brecha en competencias STEM alcanza un déficit del 48% en talento digital en la región.

Uno de los vacíos más significativos en este panorama es la escasa integración de herramientas visuales e interactivas en los entornos de aprendizaje convencionales. La ausencia de representaciones dinámicas y simulaciones digitales limita la construcción significativa del conocimiento, afectando especialmente la capacidad de los estudiantes para interpretar y analizar funciones en espacios bidimensionales (R^2) y tridimensionales (R^3), habilidades fundamentales en carreras de ingeniería y ciencias exactas.

Ante este escenario, el presente proyecto propone el diseño de un prototipo de plataforma web interactiva orientada a la visualización de funciones matemáticas, con el propósito de articular la dimensión teórica y práctica en un único entorno digital. Esta herramienta busca no solo facilitar la comprensión de conceptos como álgebra vectorial, geometría analítica y transformaciones lineales, sino también fomentar el aprendizaje autónomo y la inclusión educativa mediante una experiencia accesible e intuitiva.

El desarrollo de esta solución responde a una pregunta de investigación concreta: ¿cómo una herramienta web interactiva de representación gráfica puede mejorar la comprensión y el análisis matemático en estudiantes de educación media y superior? Su pertinencia radica en la necesidad urgente de transformar las prácticas pedagógicas en STEM a través de la tecnología.

1.1. Descripción del Problema:

En la enseñanza tradicional de matemáticas y física en Colombia y Latinoamérica, predomina la exposición magistral y ejercicios repetitivos, lo que genera dificultades en la comprensión de conceptos abstractos y limita el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Estudios destacan que estos métodos provocan bajo rendimiento

académico y falta de motivación, especialmente en entornos educativos con recursos limitados. (Gómez Quiroga, s.f, 2021).

La brecha en competencias STEM es evidente en la región, con una escasez del 48% en talento digital y crisis de aprendizaje, agravada por la escasa integración de herramientas visuales e interactivas en aulas convencionales. Investigaciones locales confirman que la ausencia de representaciones dinámicas y simulaciones digitales impide una construcción significativa del conocimiento, afectando la inclusión y el aprendizaje autónomo. (Corporación Universitaria Minuto de Dios, s.f.,2023).

1.2. Pregunta de Investigación:

¿Cómo el desarrollo de una herramienta web interactiva para la representación de gráficas en espacios bidimensionales (R2) y tridimensionales (R3) puede mejorar la comprensión y el análisis de conceptos matemáticos en estudiantes de educación media y superior?

1.3. Justificación: La enseñanza de las matemáticas de forma totalmente teórica supone un desafío permanente en los estudiantes de ingenierías, esto se debe a que las clases teóricas hacen que los estudiantes pierdan el interés en las materias y eso va a conllevar a que cuando llegue el momento de analizar y interpretar la gráfica pierdan la habilidad para interpretar adecuadamente su representación en espacios bidimensionales (R2) y tridimensionales (R3) (Universidad Internacional de La Rioja, 2020; UNESCO, 2025).

La creación de una herramienta de software que posibilite la manipulación y representación de diferentes tipos de gráficas en espacios bidimensionales y tridimensionales de forma interactiva, en comparación con los métodos convencionales, es importante porque combina la teoría y la práctica dentro de un solo espacio (Torres, 2025; Radianti et al., 2021).

2. Objetivos

2.1. Objetivo General: Plantear el diseño de un prototipo de plataforma web interactiva

orientada a la visualización de funciones matemáticas en un entorno gráfico, con el propósito de facilitar la comprensión de conceptos matemáticos a través de representaciones visuales

2.2. Objetivos Específicos:

- Definir el alcance del proyecto según el requerimiento y el recurso para desarrollarlo.
- Comparar la comprensión de diferentes temas de matemáticas aplicadas a la ingeniería (como álgebra vectorial, geometría analítica y transformaciones lineales) cuando se utilizan y cuando no se utilizan las herramientas tecnológicas interactivas de visualización y modelado gráfico.

3. Marco Referencial (Estado del Arte y Teórico)

La comprensión de las matemáticas ha representado históricamente un reto pedagógico en los niveles de educación media y superior, particularmente en áreas que exigen una alta capacidad de abstracción y visualización espacial, como el álgebra vectorial, la geometría analítica y el cálculo. Los enfoques tradicionales de enseñanza, centrados en la exposición teórica y la resolución mecánica de ejercicios, han demostrado ser insuficientes para responder a las demandas de aprendizaje de los estudiantes contemporáneos, generando dificultades persistentes en la interpretación de representaciones gráficas en espacios bidimensionales y tridimensionales.

Frente a este panorama, las Tecnologías de la Información y la Comunicación han emergido como un factor transformador en los procesos educativos, al posibilitar entornos de aprendizaje más dinámicos, interactivos y accesibles. La UNESCO (2025) y diversos investigadores coinciden en que la integración de herramientas digitales en el aula no solo favorece la comprensión de contenidos abstractos, sino que también fortalece el aprendizaje autónomo, la motivación estudiantil y el desarrollo de competencias digitales esenciales para los entornos académicos y profesionales del siglo XXI.

En este contexto, la visualización matemática mediante representaciones gráficas y simulaciones interactivas se consolida como una estrategia didáctica de alto impacto. Estudios recientes evidencian que el uso de plataformas digitales y herramientas de modelado gráfico mejora significativamente la capacidad de los estudiantes para analizar

el comportamiento de funciones, interpretar estructuras matemáticas y relacionar la teoría con su aplicación práctica. El presente marco referencial recoge los principales antecedentes científicos y fundamentos teóricos que sustentan el desarrollo de una herramienta web interactiva orientada a la visualización matemática, articulando los avances en tecnología educativa, visualización gráfica y aprendizaje activo como pilares conceptuales del proyecto.

- **3.1. Estado del Arte:**

Radianti et al. (2021) realizaron una investigación sistemática sobre el uso de tecnologías en la educación superior, concluyendo que los entornos interactivos favorecen el aprendizaje activo. Este enfoque respalda el uso de herramientas tecnológicas como la propuesta en este proyecto.

Por otro lado, García-Carmona et al. (2025) realizaron el estudio de la integración de prácticas de ingeniería en la enseñanza de las ciencias exactas, demostrando que las herramientas tecnológicas fortalecen la comprensión conceptual de los estudiantes.

La UNESCO (2025) destaca que la incorporación de tecnologías digitales permite mejorar el aprendizaje, facilitar la comprensión de contenidos abstractos y promover el desarrollo de habilidades digitales.

Guerrido-Tumbaco et al. (2025) evidenciaron que el uso de representaciones gráficas permite transformar conceptos abstractos en elementos comprensibles, mejorando significativamente la interpretación matemática.

Pérez y Cardona (2025) analizaron el uso de enfoques en el razonamiento geométrico, encontrando que estos métodos fortalecen la comprensión y la interpretación de estructuras matemáticas.

Juárez y Hernández (2022) demostraron que las habilidades visuales están directamente relacionadas con el desempeño en matemáticas. Teófilo de Sousa et al. (2022) analizaron el uso de GeoGebra en la enseñanza de la geometría dinámica. Por otro lado, Colombia Aprende (2021) evidenció que las aplicaciones educativas tecnológicas

gamificadas incrementan la motivación y la participación de los estudiantes.

Granados-Ortiz y Padilla (2021) demostraron que la modelación matemática apoyada en herramientas digitales facilita la comprensión de conceptos complejos. De la Cruz (2025) y Valeris y Belandria (2025) resaltan la importancia de los enfoques interactivos y la simulación en el aprendizaje matemático, especialmente en entornos tridimensionales.

- **3.2. Marco Teórico:**

Enseñanza de las matemáticas y dificultades en su comprensión

La enseñanza de las matemáticas ha estado tradicionalmente basada en metodologías centradas y muy neutrales en la explicación teórica y la resolución de ejercicios repetitivos. Este enfoque lo que hace es generar dificultades en la comprensión de conceptos abstractos, especialmente en los temas que requieren una fuerte capacidad de visualización, como el álgebra vectorial, la geometría analítica o el cálculo. En muchos casos, los estudiantes presentan dificultades para interpretar representaciones gráficas en espacios bidimensionales (R^2) y tridimensionales (R^3), lo que limita su capacidad para relacionar la teoría matemática con su aplicación práctica (Universidad Internacional de La Rioja, 2020).

Además, diversos estudios señalan que la falta de recursos interactivos o falta de dinamismo en la enseñanza puede afectar la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes, especialmente en áreas relacionadas con las ciencias exactas y la ingeniería (Gómez Quiroga, s.f.).

Tecnologías de la información y comunicación en la educación

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han transformado los procesos educativos al permitir el desarrollo de entornos de aprendizaje más dinámicos e interactivos. Estas herramientas facilitan la representación visual de conceptos complejos y promueven la participación activa de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje.

Según la UNESCO (2025), la integración de tecnologías en el ámbito educativo

claramente nos permite mejorar la comprensión de contenidos, fortalecer el aprendizaje autónomo y fomentar el desarrollo de habilidades necesarias para los entornos académicos y profesionales actuales. Asimismo, el uso de herramientas digitales en el aula puede contribuir a mejorar la motivación de los estudiantes y favorecer la construcción significativa del conocimiento.

Visualización matemática y representación gráfica

La visualización matemática y la fácil interpretación es una estrategia didáctica que permite representar conceptos abstractos mediante gráficos o simulaciones didácticas que facilitan su interpretación. En áreas como el cálculo, la física o el álgebra lineal y la estadística, la representación gráfica de funciones y vectores permite comprender mejor el comportamiento de los modelos matemáticos.

La utilización de representaciones gráficas en espacios bidimensionales y tridimensionales facilita el análisis de fenómenos matemáticos, físicos y estadísticos, ya que nos permite observar y analizar la relación entre variables y comprender de forma más intuitiva el comportamiento de las funciones y operaciones matemáticas (Torres, 2025).

Herramientas interactivas para el aprendizaje de las ciencias

En los últimos años, se ha incrementado el uso de plataformas digitales y herramientas tecnológicas educativas orientadas al aprendizaje de áreas STEM. Estas herramientas facilitan y permiten a los estudiantes interactuar con los contenidos mediante simulaciones, modelos y representaciones gráficas que facilitan la comprensión de conceptos complejos.

Investigaciones recientes indican que los entornos interactivos y las tecnologías de simulación suelen mejorar significativamente los procesos de aprendizaje en la educación superior, ya que permiten experimentar con modelos matemáticos y observar los resultados en tiempo real (Radianti et al., 2021).

En este contexto, el desarrollo de herramientas tecnológicas que integren la visualización gráfica y la interacción con modelos matemáticos representa una alternativa innovadora para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje en áreas como la ingeniería, las matemáticas y la física.

Inteligencia artificial y tecnologías emergentes en la educación

Hoy en día el desarrollo de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y las plataformas digitales ha transformado la manera en que se diseñan y utilizan los entornos educativos intentando simplificar los procesos educativos. Estas tecnologías permiten crear herramientas capaces de adaptarse a las necesidades de los estudiantes y facilitar la comprensión de contenidos complejos mediante recursos interactivos y visuales.

Según la UNESCO (2025), la incorporación de tecnologías digitales en la educación contribuye a mejorar la calidad del aprendizaje, fortalecer el pensamiento crítico y fomentar el desarrollo de habilidades digitales necesarias para el siglo XXI.

Plataformas educativas y aprendizaje interactivo

Estas herramientas digitales permiten a los estudiantes interactuar con la información mediante simulaciones, ejercicios dinámicos y representaciones gráficas. Diversos estudios destacan que el uso de plataformas educativas contribuye a mejorar la participación de los estudiantes y a fortalecer su capacidad de análisis y resolución de problemas, especialmente en áreas relacionadas con las ciencias exactas y la ingeniería (Torres, 2025). De esta manera, las aplicaciones interactivas se convierten en un apoyo importante para complementar las metodologías tradicionales de enseñanza.

4. Metodología

El proyecto de investigación se desarrolló bajo el modelo descriptivo con enfoque cualitativo, centrado en la exploración detallada de fenómenos educativos y tecnológicos, debido a que se inició con el proceso de descripción de las falencias que tienen

actualmente los estudiantes de la carrera de ingeniería de sistemas en la creación de graficas en 2D y 3D a partir de los cálculos. El proceso se enfoco a determinar cual era el desarrollo o aplicación de sistemas que podía dar respuesta a la creación de este tipo de gráficas, por ende se plantearon las siguientes fases:

4.1. Fases de la Investigación:

Fases para el Objetivo Específico 1

1. Análisis de Requerimientos y Definición de Escenarios de Prueba Se identificaron los temas de matemáticas que van a ser aplicadas en el proyecto. Se definieron casos de uso para cada uno de los temas y cómo iban a ser tratados para su respectivo desarrollo y se diseñaron ejercicios estandarizados para evaluar comprensión.
2. Se estableció un diseño de trabajo donde nos dividimos en dos grupos: Grupo Experimental (uso de la herramienta) y Grupo de Control (método tradicional con el profesor de Cálculo Miguel). Se diseñaron instrumentos de evaluación con criterios de análisis cualitativo, centrados en la interpretación de las experiencias de los participantes, sus percepciones sobre la herramienta y la forma en que comprenden los conceptos trabajados.
3. Para realizar dichas pruebas ambos grupos recibieron la misma instrucción base. El Grupo Experimental utilizó la aplicación web para resolver los ejercicios mediante visualización y modelado interactivo. El Grupo de Control resolvió los mismos ejercicios con herramientas convencionales, es decir, papel y calculadora, registrando descripciones detalladas de las estrategias utilizadas, las dificultades encontradas y los comentarios espontáneos de los participantes durante la resolución de los ejercicios.
4. Se recopilaron evidencias cualitativas sobre la comprensión de los conceptos, tales como registros de observación, notas de campo, descripciones de las interacciones de los estudiantes con la herramienta y con el docente, así como testimonios y comentarios de los participantes. Estos insumos se analizaron mediante procedimientos de categorización y codificación temática para identificar patrones recurrentes, formas de razonamiento y diferencias en la experiencia de aprendizaje entre ambos enfoques.
5. Se realizó una validación de los hallazgos mediante revisión cruzada entre los investigadores y contrastación con el marco teórico, con el fin de asegurar la coherencia y la credibilidad de las interpretaciones en distintos contextos educativos. Asimismo, se

consideraron las opiniones de los participantes como parte del proceso de triangulación de la información cualitativa.

Fases para el Objetivo Específico 2

1. Diseño y Desarrollo de la Aplicación Se definió la arquitectura con la que se iba a construir el proyecto, lo que elegimos fue construir el backend en Django (backend) y frontend interactivo para visualización en plano cartesiano 2D y 3D. Se implementan funcionalidades de construcción, modificación, visualización y análisis de distintos temas gráficos y operaciones (suma, resta, producto escalar, proyecciones, etc.).

2. Implementación de Funcionalidades Clave Se desarrollaron módulos específicos para manipulación dinámica de diferentes temas gráficos, generación automática de gráficos y retroalimentación visual inmediata. Se aplicaron buenas prácticas de ingeniería de software.

3. Pruebas Técnicas y de Usabilidad Se realizaron pruebas funcionales, de rendimiento y de usabilidad con usuarios piloto (estudiantes y profesionales de ingeniería) para verificar que la herramienta permitiera una interacción fluida y precisa.

4. Ejecución de Sesiones Comparativas Se llevaron a cabo sesiones estructuradas donde un mismo grupo de usuarios resolvió ejercicios vectoriales primero sin la aplicación (metiéndola) y luego con la aplicación activa. Se registraron métricas de desempeño (exactitud, tiempo, errores comunes y calidad de la interpretación).

- **4.2. Técnicas e Instrumentos:**

En el desarrollo del proyecto se utilizaron diversas herramientas de software que facilitaron la implementación, pruebas y mantenimiento de la solución.

Para la edición y gestión del código fuente se emplearon los entornos de desarrollo Visual Studio y Visual Studio Code, que ofrecen resaltado de sintaxis, depuración, control de versiones y extensiones para múltiples lenguajes de programación. Para la administración y consulta de la base de datos relacional se utilizó Microsoft SQL Server, aprovechando sus capacidades de gestión de datos transaccionales y consulta mediante

lenguaje SQL.

En cuanto a lenguajes de programación, se utilizó C# sobre la plataforma .NET para el desarrollo de componentes de lógica de negocio y aplicaciones de escritorio o servicios, dado que es un lenguaje moderno, orientado a objetos y ampliamente utilizado en la industria. Asimismo, se empleó Python para el desarrollo de componentes que requerían mayor flexibilidad y rapidez de prototipado, aprovechando su sintaxis sencilla y su amplio ecosistema de librerías. Para la capa web se utilizó el framework Django, que permite construir aplicaciones web siguiendo el patrón Modelo–Vista–Template, integrando de forma estructurada la lógica de negocio, el acceso a datos y la interfaz de usuario.

Editores e IDE

Visual Studio: IDE utilizado para el desarrollo de componentes en C# y .NET, con soporte de depuración, pruebas y gestión de proyectos.

Visual Studio Code: editor de código empleado para la edición de scripts y módulos en distintos lenguajes, gracias a su ligereza y a sus extensiones para C#, Python y otros lenguajes.

Criterio	Django + Python +.net	Node.js + Express	Spring Boot
Rapidez de desarrollo	Django incluye muchas funcionalidades integradas acelerando el desarrollo.	Express es minimalista y requiere configurar más componentes manualmente.	Configuración más extensa y compleja
Rendimiento en visualización	Permite procesar datos y realizar cálculos de manera eficientemente antes de enviarlos al frontend 3D.	menos eficiente para cálculos científicos complejos.	Alto rendimiento,pero es más complicada la implementación.
Escalabilidad del proyecto	Django permite crecer desde prototipos académicos hasta aplicaciones completas y si	Necesita más arquitectura manual	es bueno para sistemas empresariales complejos.

	queremos se le puede instalar un agente de IA en un futuro		
Facilidad para trabajar con gráficas 3D	Python cuenta con las librerías científicas y matemáticas como Matplotlib, NumPy y Plotly para procesamiento y generación de datos 3D.	este depende de librerías externas enfocadas principalmente al frontend.	Más orientado a aplicaciones empresariales que a procesamiento matemático y visualización científica.
Integración con cálculos matemáticos	cuenta con uno de los mejores manejos de álgebra, cálculo numérico y procesamiento científico	JavaScript no está tan hecho para el cálculo avanzado	Java tiene librerías matemáticas muy complejas , pero el desarrollo suele ser muy pesado.

Gestor de base de datos:

Microsoft SQL Server: sistema de gestión de bases de datos relacionales usado para el almacenamiento, consulta y administración de la información del proyecto.

Lenguajes de programación

C# (.NET): lenguaje orientado a objetos, moderno y multiplataforma, utilizado para la lógica de negocio y servicios de la aplicación.

Python: lenguaje de alto nivel utilizado para módulos de automatización, procesamiento y componentes que requerían rapidez de desarrollo.

Frameworks

.NET: plataforma utilizada para la construcción de aplicaciones y servicios en C#, integrando acceso a datos, lógica de negocio y servicios web.

Django: framework web en Python utilizado para estructurar la aplicación web bajo el patrón Modelo–Vista–Template y gestionar de forma integrada la capa de presentación y acceso a datos.

Diagrama UML

5. Desarrollo y Resultados Técnicos

• 5.1. Diagnóstico Actual:

En el estado actual del proyecto se dispone de una solución web en fase de desarrollo intermedio, orientada a la visualización y manipulación de contenidos matemáticos en espacios bidimensionales (\mathbb{R}^2) y tridimensionales (\mathbb{R}^3). Desde la perspectiva de ingeniería, el sistema se encuentra operativo a nivel de prototipo funcional, pero aún requiere procesos de optimización, pruebas sistemáticas y definición de lineamientos de calidad de software.

Prueba Fácil: Vectores Básicos

Componente X del vector:

Componente Y del vector:

Verificar

✓ Aciertos: 0 ✗ Errores: 0

La arquitectura implementada se basa en un enfoque cliente–servidor, con un backend desarrollado en Django y .NET, responsable de la gestión de la lógica de negocio, el modelado de entidades matemáticas (vectores, funciones, superficies) y la orquestación de los servicios de cálculo. El frontend corresponde a una interfaz web interactiva que permite la visualización en 2D y 3D, desarrollada con tecnologías como HTML, CSS y JavaScript, y apoyada en librerías de visualización para la representación dinámica. Actualmente se cuenta con módulos funcionales para la construcción y manipulación de vectores, la representación de funciones en el plano cartesiano y la ejecución de operaciones básicas (suma, resta, producto escalar y proyecciones), con actualización gráfica en tiempo real.

 backend-VECTOR-GRAPH

 Proyecto-GRAPHVECTOR

Desde el punto de vista no funcional, se han identificado limitaciones relacionadas con el rendimiento en la generación simultánea de múltiples gráficas, así como con la ausencia de pruebas de carga, pruebas automatizadas y monitoreo de recursos en tiempo de ejecución. Tampoco se ha implementado aún la integración con plataformas institucionales mediante servicios web o API, lo que restringe la interoperabilidad con sistemas externos de gestión académica o de autenticación.

En cuanto a la gestión del proyecto de desarrollo, se dispone de una estructura modular, pero aún es necesario formalizar la documentación técnica (diagramas de arquitectura, modelos de datos, especificaciones de API) y establecer un flujo de trabajo estándar para control de versiones, integraciones continuas y despliegues en entornos de prueba y producción. Este diagnóstico evidencia la necesidad de consolidar la solución desde la perspectiva de ingeniería de software, garantizando mantenibilidad, escalabilidad, seguridad y calidad en el producto final.

- El vector A se dibuja desde el origen.
- El vector B también se dibuja desde el origen.
- El vector suma A+B es la diagonal del paralelogramo formado.

Esta visualización es muy útil en física para fuerzas, desplazamientos y campos.

Movimiento de proyectiles

El movimiento de proyectil es el movimiento de un objeto lanzado en el aire, influenciado únicamente por la gravedad y suponiendo despreciable la resistencia del aire. La trayectoria que describe es una parábola.

Se analiza como dos movimientos independientes:

- **Movimiento horizontal:** Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) con velocidad constante.
- **Movimiento vertical:** Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) debido a la gravedad.

Componentes de la velocidad inicial v_0 con ángulo θ :

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \theta$$

Ecuaciones del movimiento en función del tiempo t :

$$x(t) = v_0 \cos \theta \cdot t$$

5.1.1 Diagrama de flujo

DIAGRAMA DE FLUJO VECTOR GRAPH

Estudiantes y Profesores (Login, Temas, Cálculo, Gráficas 2D/3D, Pruebas y Administración)

• 5.2. Propuesta de Ingeniería:

La propuesta de ingeniería consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma web

interactiva orientada a la visualización y manipulación de contenidos matemáticos en espacios bidimensionales (R^2) y tridimensionales (R^3), con el propósito de mejorar la comprensión de conceptos asociados al álgebra vectorial, la geometría analítica, el cálculo diferencial e integral y la física. La solución se concibe como un entorno integrado que combina teoría, ejercicios prácticos y representación gráfica dinámica, en coherencia con el diagnóstico identificado y los lineamientos del marco teórico sobre visualización matemática y uso de TIC en educación.

Desde el punto de vista tecnológico, la plataforma se estructura bajo una arquitectura cliente–servidor basada en el framework Django para el Frontends que utiliza lenguajes como (Python, HTML, CSS y JavaScript) y .NET para el backend, lo que permite gestionar de manera eficiente la lógica de negocio, el cálculo matemático y la interacción con el usuario. Django se selecciona por su integración natural con Python, lenguaje que facilita la implementación de algoritmos para el procesamiento numérico y la generación de representaciones gráficas, así como por las facilidades de modularización y reutilización de componentes propias de los frameworks modernos.

La propuesta se organiza en módulos funcionales que corresponden a los principales bloques de contenido matemático definidos en el proyecto:

- Módulo de vectores y espacios R^2/R^3 : permite la creación, edición y visualización de vectores en dos y tres dimensiones, así como la ejecución de operaciones básicas (suma, resta, producto escalar, proyecciones) con retroalimentación gráfica inmediata.
- Módulo de funciones y gráficas en 2D: orientado a la representación de funciones en el plano cartesiano, análisis de comportamiento (pendientes, puntos críticos, áreas bajo la curva) y exploración dinámica mediante parámetros ajustables.
- Módulo de superficies y visualización en 3D: diseñado para la representación de superficies y curvas en R^3 , permitiendo rotación, zoom e interacción directa con los elementos gráficos para favorecer la comprensión espacial.
- Módulo de actividades y ejercicios: integra conjuntos de problemas guiados y actividades interactivas alineadas con los objetivos del curso, registrando las respuestas del estudiante y vinculándose con las representaciones gráficas

generadas.

Cada módulo se implementa siguiendo principios de ingeniería de software, con separación clara entre capa de presentación, lógica de aplicación y capa de datos. En el backend, se definen modelos y servicios responsables de gestionar las entidades matemáticas (vectores, funciones, superficies) y de ejecutar los cálculos requeridos mediante librerías especializadas de Python para cálculo numérico y visualización. En el frontend, se emplean componentes interactivos que permiten al usuario manipular parámetros, visualizar resultados en tiempo real y recibir retroalimentación inmediata sobre sus acciones.

La propuesta también contempla mecanismos básicos de gestión de usuarios y sesiones (roles estudiante y docente), permitiendo que el profesor configure actividades y que los estudiantes accedan a ejercicios específicos de acuerdo con el plan de estudios. Aunque en esta fase inicial no se implementa una integración completa con plataformas institucionales (como LMS), la arquitectura se diseña de forma extensible para facilitar futuras integraciones mediante API.

Desde la perspectiva pedagógica, la solución se alinea con las recomendaciones de organismos y estudios previos sobre el uso de tecnologías educativas, al ofrecer un entorno donde los estudiantes pueden experimentar con modelos matemáticos, observar de manera directa el efecto de sus manipulaciones y relacionar la teoría con la práctica. La combinación de recursos interactivos, visualización dinámica y ejercicios contextualizados busca reducir las dificultades identificadas en el diagnóstico y potenciar el aprendizaje activo en áreas STEM.

En síntesis, la propuesta de ingeniería plantea una plataforma web modular, escalable y orientada a la experiencia de usuario, que articula principios de ingeniería de software con necesidades educativas concretas. Esta solución constituye la base para las fases de validación técnica y pedagógica descritas en los apartados siguientes, donde se evaluará su impacto en la comprensión de conceptos matemáticos frente a métodos tradicionales de enseñanza.

6. Análisis y Discusión

Los resultados obtenidos en el desarrollo de la herramienta evidencian que la implementación de una plataforma web interactiva orientada a la visualización de funciones matemáticas contribuye de manera significativa a la comprensión de conceptos en espacios bidimensionales (R^2) y tridimensionales (R^3).

En el desarrollo del sistema se observó que los módulos de visualización gráfica permiten representar funciones, vectores y superficies de forma dinámica, lo que facilita la interpretación de su comportamiento. Este resultado se relaciona directamente con lo expuesto en el marco teórico sobre visualización matemática, donde se establece que la representación gráfica permite transformar conceptos abstractos en elementos observables, mejorando su comprensión (Torres, 2025). En este sentido, la herramienta desarrollada valida dicho enfoque al permitir la interacción directa con las representaciones matemáticas.

Asimismo, los hallazgos confirman lo planteado por la UNESCO (2025), respecto a que la integración de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la educación mejora la calidad del aprendizaje y promueve la comprensión de contenidos complejos. La herramienta desarrollada cumple este principio al ofrecer un entorno digital interactivo donde el estudiante puede experimentar con funciones matemáticas en tiempo real, fortaleciendo así el aprendizaje autónomo.

Por otro lado, en relación con las dificultades en la enseñanza de las matemáticas expuestas por la Universidad Internacional de La Rioja (2020), los resultados evidencian que la falta de herramientas interactivas limita la comprensión de conceptos abstractos. La solución propuesta reduce esta problemática al proporcionar un entorno visual que permite relacionar la teoría con la práctica, facilitando la interpretación de conceptos como álgebra vectorial, cálculo diferencial e integral.

Adicionalmente, los resultados se alinean con los estudios de Radianti et al. (2021), quienes señalan que los entornos interactivos y de simulación mejoran significativamente el aprendizaje en áreas STEM. En este caso, la plataforma desarrollada permite la manipulación de elementos matemáticos y la observación inmediata de sus resultados,

lo que favorece la construcción de conocimiento de forma activa.

Finalmente, desde el punto de vista tecnológico, el uso del framework Django resultó adecuado para la implementación del sistema, ya que permitió integrar de forma eficiente los módulos de cálculo y visualización. Esto coincide con lo planteado por Zabala y Ochoa (2008), quienes destacan la importancia de los frameworks en la reutilización de componentes y la integración de sistemas complejos.

7. Conclusiones y Recomendaciones

• 7.1. Conclusiones:

- Se logró definir de manera sencilla y precisa el alcance del proyecto, estableciendo los límites y alcances del mismo en función de los requerimientos y los recursos disponibles como es el tiempo y presupuesto. Gracias a esto nos permitió identificar las funcionalidades prioritarias y las restricciones del proyecto, evitando desviaciones innecesarias y optimizando el uso de los recursos.
- Los resultados del estudio permitieron concluir que el uso de herramientas tecnológicas interactivas de visualización y modelado gráfico genera un impacto positivo significativo porque este nos permite facilitar la comprensión de temas de matemáticas que se manejan diariamente, tales como el álgebra vectorial, la geometría analítica, cálculo diferencial, integral y las físicas

• 7.2. Recomendaciones:

• Realizar pruebas con estudiantes reales (validación pedagógica)

Para futuras versiones, es necesario aplicar la herramienta en entornos académicos reales (colegios o universidades) para medir su impacto en la comprensión de conceptos matemáticos frente a métodos tradicionales.

• Optimizar el rendimiento del backend en Django

Se recomienda mejorar el manejo de cálculos matemáticos complejos utilizando procesamiento asíncrono o microservicios, evitando sobrecarga en el servidor cuando se generen múltiples gráficas simultáneamente.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- UNESCO. (2025). La inteligencia artificial en la educación. <https://www.unesco.org/es/digital-education/artificial-intelligence>
- Universidad Internacional de La Rioja. (2020). Herramientas TIC en educación: ventajas y usos en el aula. <https://unir.edu.co/revista/educacion/tic-educacion/>
- Torres, A. (2025, junio 16). El impacto de las plataformas y aplicaciones educativas. STVE Telebásica. <https://www.stvetelebasica.com/blog/blog-educativo-y-cientifico-1/el-impacto-de-las-plataformas-y-aplicaciones-educativas-339>
- Orsys. (2025). El ingeniero educativo: catalizador del aprendizaje innovador. <https://www.orsys.fr/orsys-lemag/es/ingeniero-educativo-catalizador-aprendizaje-innovador/>
- Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2021). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s40594-021-00310-2>
- Colombia Aprende. (2021). Aplicación móvil gamificada para la enseñanza de ingeniería de software. <https://colab.colombiaaprende.edu.co/experiencias/aplicacion-movil-gamificada-para-la-ensenanza-de-ingenieria-de-software/>
- García-Carmona, A., Muñoz-Franco, G., & Cruz-Guzmán, M. (2025). Integración de prácticas de ingeniería en la enseñanza de las ciencias en la educación primaria. *Science & Education* <https://doi.org/10.1007/s11191-025-00616-5>
- .Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. (2006). *Revista Educación en Ingeniería* <https://educacioneningeneria.org>
- Guerrero-Tumbaco, M. A., Baque-Parrales, E. M., Vera-Pisco, D., & Quishpi-Vera, H. A. (2025).
- La visualización matemática y su impacto en la comprensión conceptual. *Revista INGENIAR*. <https://doi.org/10.46296/ig.v8i15.0262>

- Celleri, M. E., Espinoza, N. J., Zurita, L. J., & Vinces, L. S. (2024). Técnicas de visualización para facilitar el aprendizaje de conceptos matemáticos. *ALCON*. <https://doi.org/10.62305/alcon.v5i1.406>
- Pérez Ramírez, L., & Cardona, L. (2025). Visualización y razonamiento geométrico mediante enfoques multisensoriales. *LATAM*. <https://doi.org/10.56712/latam.v7i2.5687>
- Badía, V., & Balbuena, D. (2022). El papel de la visualización en el aprendizaje del análisis matemático. *Alternativas*. <https://doi.org/10.23878/alternativas.v23i2.403>
- Juárez Ruiz, E. L., & Hernández Rebollar, L. A. (2022). Habilidades visuales espaciales en matemáticas. *RD-ICUAP*. <https://doi.org/10.32399/icuap.rdic.2448-5829.2022.22.665>
- Rodríguez-Muñiz, L. J., et al. (2022). Abstracción y contexto en educación estadística. *Educational Studies in Mathematics*. <https://doi.org/10.1080/11356405.2022.2058794>
- Teófilo de Sousa, R., Vieira Alves, F., & Araújo Souza, M. (2022). GeoGebra y visualización en geometría dinámica. *Matemáticas, Educación y Sociedad*.
- Vilchez-Guizado, J., & Ramón-Ortiz, J. (2024). Pensamiento computacional y visual en matemáticas. *Información Tecnológica*. <https://doi.org/10.4067/s0718-07642024000400013>
- Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2021). Immersive virtual reality applications for higher education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*.
- UNESCO. (2025). Artificial intelligence in education. <https://www.unesco.org>
- García-Carmona, A., Muñoz-Franco, G., & Cruz-Guzmán, M. (2025). Engineering practices in science education. *Science & Education*.
- Colombia Aprende. (2021). Aplicación móvil gamificada para la enseñanza de ingeniería de software.
- Mendoza Cedeño, H. R., Tapia Ruelas, C. S., & Guzmán Ramírez, A. C. (2024). Estrategias didácticas innovadoras en matemáticas. *ReHuSo*.
- De la Cruz Serrano, F. (2025). Mathematics in Three Acts approach. *arXiv*.
- Valeris, R., & Belandria, Y. (2025). Simetrías algebraicas en geometría. *arXiv*.

- González, J., et al. (2021). Uso de GeoGebra en educación matemática.
- Granados-Ortiz, L., & Padilla, J. (2021). Modelación matemática y TIC.
- Torres, A. (2025). El impacto de las plataformas educativas.
- Universidad Internacional de La Rioja. (2020). Herramientas TIC en educación.
- Orsys. (2025). El ingeniero educativo: catalizador del aprendizaje innovador.